

TEXNOLOGIYA SABAQLARINDA OQIWSHILARDI AQILY MIYNETKE BAĞDARLAWDIŃ NÁTIYJELILIGI

Dauletmuratov B.K.

NMPI, Texnologiyalıq tálim kafedrası baslıǵ ı.

Worazbaeva G.P.

NMPI, Texnologiyalıq tálim 2-kurs talabası.

Rawajlanǵan demokratik mámleketler qatarınan múnásip orın alıwday joqarı maqsetimiz bizden hár tárepleme jetik jas áwladtı tárbiyalawdı talap etedi. Ul-qızlar tárbiyası bolsa kóp qırlı bolıp bunda miynet tárbiyası tiykarǵı orın tutadı. Miynet iskerliginiń hártúrli formaları fizikalıq hám aqlıy miynetke bólinedi. Fizikalıq miynet insanniń jumıs isley alıw qábileti esaplan adı. Aqlıy miynet xabarları qabıllaw hám uzatıw menen baylanıslı bolǵan , pikirlew , itibar, yadta saqlaw processlerin aktivlestiriwdi talap qılatuǵın ju mıslardı birlestiredi. Aqlıy jumıs kóp muǵdardaǵı hártúrli maǵlıwmatlardı qayta islew hám analiz qılıwdan ibarat bolıp, onıń nátiyjesinde _ yadta saqlaw hám itibardı tartıw , stressli jaǵdaylardıń jıylıǵı.

XXI ásirde miynet tómedegi qásiyetlerdi sáwlelendirmekte: 1) miynet processiniń intellektual potencialı artıp barmaqta, bul bolsa aqlıy miynet róliniń kúsheyiwini jumısshınıń ańlılıǵı hám juwapkershiliginiń kúsheyiwinde belgili bolmaqta ; 2) miynet qarjıları materiallıq bóleginiń úlesi kóbeymekte. Bul miynet quralları (mashinalar, ásbap-úskeneler , mexanizimler hám taǵı basqalar) róli artıwı menen baylanıslı bolıp, insan sheklengen fizikalıq imkánıyatlar shárayatında miynet ónimdarlıǵı hám nátiyjeliligi asıwın da sheshiwshı faktorǵa aylanbaqta ; 3) miynet processiniń sociallıq áhimiyeti artıp barmaqta. Házirgi kúnde miynet ónimdarlıǵınıń ósiwi tek ǵana jumısshı tájriybesin arttırıw yáki miynetti joqarı mexanizatsialastırıw menen ǵana emes , sonıń menen birge insan salamatlıǵı , onıń keypiyatı , shańaraq , topar hám ulıwma jámiyettegi múnásebetler menen da baylanıslı.

Shaxstıń jaratıwshılıq iskerligine tosıqlıq qılatuǵın úsh illet _ biyparwalıq, erinshelik hám itibarsızlıqqa qarsı ayawsız gúres ashıw búgin hárqashanǵıdan-da aktual másele desek aljaspaǵan bolamız. Sonlıqtan da jámiyette aqlıy miynettiń rólin asırıw áhimiyetli másele bolıp tabıladı.

Ilmiy-texnikanıń rawajlanıwı jil sayın artıp, tiykarınan aqlıy miynet penen shuǵıllanıwshılar sanı kóbeymekte . Fizikalıq miynettiń dástúriy üstúnligi bolǵan kóplegen kásipler házirgi waqıtta aqlıy komponent úlesin asırıwǵa kúshli tendenciyaǵa iye. Házirgi kúnde texnologiya sabaqlarında oqıwshılardı aqlıy miynetke baǵdarlaw boyınsha kóp ǵana is-ilájlar alıp barılmaqta. Yaǵnıy, búgingi kúnde texnologiya pánine robototexnika, mexatronika , elektronika sıyaqlı jańa jónelisler kirip kelmekte. Bul tarawlardı eleda rawajlandırıw boyınsha bas qatırımıız tiyis.

Bunday sabaqlar mektep oqıwshılarına sın-kózqarastan pikirlewdi jetilistiriw hám rawajlandırıwǵa, túrli dárejedege quramalılıqtaǵı mashqalalardı sheshiw processine dóretiwshilik kózqarastı úyreniwge , sońında , toparda islew kónlikpelerine iye bolıwǵa járdem beredi .

Balalar robototexnika ne ekenligin jaqsıraq túsiniwleri ushın jarıslar hám dógerek jumısları sheńberin de klassta alınǵan teoriyalıq hám ámeliy kónlikpeler hámde tábiyiy pánler hám anıq pánlerdi úyreniw boyınsha mektep oqıw dástúrińen paydalanıladı. Robototexnikasına

bolgan qiziqishliq aste-aqirin matematika , fizika , informatika ham texnologiya siyaqli panlerdi tereñ uyreniw qalewine aylanadi.

Bugingi künde talimniñ aktual mashqalası mektep panleri dogeregine oqiw robototexnikasin engiziw.Bul rawajlanıwdın ahimiyetli tarawı esaplanadi.Texnologiya sabaqların da balalar texnologiya ham dizayn rawajlanıwınıñ zamanagoy tarawı haqqındağı kóz qarasqa iye bolıwları kerek,bul olarğa özlerin oylap tabıw ham qurıw imkanıyatların beredi.Ulıwma aytqanda ,robototexnika sabaqları balalar ushın oğada qizıqlı bolıp esaplanadi.Sonınday mexatronika da robototexnika texnika ham texnologiyaniñ ush jetiliskeñ bağdarlarınan biri.Evropa mámleketlerinde texnologiya panine berilgen itibar ham rawajlanıwlar oğada joqarı dárejede.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

- 1."Ózbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yólida".I.Karimov ;Toshkent, Ózbekiston 1995-jıl
- 2."Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi " Abdurahmonov.Q Toshkent- 2004.

Internet saytlari:

- 1.<https://optolov.ru/uz/walls-and-wall-covering/osnovy-robototekniki-krupneishie-i-naibolee-izvestnye.html>.